

ЎЗБЕКИСТОНДА АГРОБИЗНЕСНИ МОЛИЯЛАШТИРИШДА “САЛОМ САВДО”ЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5910878>

Рўзиева Диёра Сулаймоновна

Тошкент молия институти

мустақил изланувчиси

Аннотация: Мақолада мамлакатимизнинг тараққиёт даражаси ва миллий анъаналаирмизнинг ўзига хослигини ҳисобга олган ҳолда, ислом молияси маҳсулотларидан оқилона фойдаланиш мақсадида, илк бор, аждодларимизнинг ислом молиясига оид илмий ишланмалари ва тажрибаларига мурожаат этдилди ва шу орқали “Салом савдолари”ни ривожлантириш масалалари ёритилди.

Калит сўзлар: меҳнат ресурси, инсон капитали, ислом молияси, муробаҳа, салом савдо, байъ салам, авансли молиялаштириш, кичик ва ўрта потенциалли қарздорлар.

Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислоҳотларнинг муҳим йўналишларидан бири бу камбағалликни қисқартиришга оид ислоҳотлар дастуридир. Бундай йўналишдаги ислоҳотларнинг реал натижасига эришиш аҳолининг яшаш шароитларини ўрганиш, камбағалликнинг аниқ мезонларини ишлаб чиқиш ҳамда инсон капитали билан самарали ишлаш тизимини яратиш билан боғлиқдир. Ҳозирги кунда мамлакатда камбағалликни қисқартириш борасида кўзланган мақсадга эришиш ва маълум натижаларни қўлга киритиш ўзига хос ислоҳотларни амалга оширишни талаб этади. Ушбу ислоҳотларнинг, биринчи навбатда, мамлакатнинг қишлоқ хўжалиги соҳасига йўналтирилиши, табиийки, кўзланган мақсадга эришишда муҳим қадам ҳисобланади.

Агар Халқаро савдо ташкилотининг маълумотига таяниб, айтадиган бўлсак, дунёда кам таъминланган аҳолининг катта қисми қишлоқ жойларда истиқомат қилади. Ушбу ҳудудларда муносиб меҳнат шароитларининг танқислиги туфайли қишлоқ жойларда камбағаллик даражаси шаҳар ҳудудларига нисбатан тўрт бараварга юқоридир¹.

¹ Вестник МОТ: Сельская экономика (Восточная Европа и Центральная Азия) // <https://www.ilo.org/Moscow/dw4sd/themes/rural/lang-ru/index.htm>

Ўзбекистонда иқтисодиётда фаол бўлган аҳолининг 27 фоизини қишлоқ хўжалигида банд бўлганлар ташкил қилади. Қишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган ер майдонлари республика ҳудудининг 45 фоизини эгаллайди, аҳолининг қарийб 49,4 фоизи қишлоқ жойларда истиқомат қилади². Ушбу кўрсаткичлар мамлакатнинг қишлоқ хўжалигида ўзига хос ислохотларни амалга ошириш маълум ривожланиш босқичига кўтарилиш имкониятининг мавжудлигини кўрсатади. Бундан ташқари, мамлакат аҳолисининг ушбу соҳада бир неча асрлар давомида шаклланган миллий тажрибаларнинг мавжудлиги ва уларга таяниш мумкинлигини ҳисобга олсак, бу борада ўйлаганимиздан кўра, кўпроқ имкониятларимиз мавжудлигини ҳам

Бироқ бугунги кунда қишлоқ ҳудудларида яшовчи аҳолининг барчаси ҳам қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчилари ёки шундай турдаги маҳсулотларни етиштирувчилар, деб бўлмайди. Масалан, деҳқон хўжалиklarининг, яъни қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштирувчи оилаларнинг уй хўжалигининг умумий ҳажмидаги улуши 69,5 фоизни ташкил этади³. Мамлакатимизда бу соҳада узоқ йиллар давомида олиб борилган қатор ислохотлар ушбу соҳада шароитларнинг бир мунча яхшиланганлигини кўрсатаётган бўлса-да, аҳолининг деярли ярми ноқишлоқ хўжалиги тармоғидан даромад кўради ҳамда ушбу ҳудудларда аҳолининг даромад кўриш даражаси, ҳанузгача, нисбатан пастлигича қолмоқда. Сўнгги йилларда иқлим ўзгаришлари сабабли сув танқислиги ва ернинг ҳосилдорлик даражасининг пастлиги, оилавий томарқа майдонларининг қисқартирилиши ва уларнинг катта қисми фермерлар қўлида тўпланиши, солиқ имтиёзларидан айнан муҳтож қатламнинг фойдалана олмаслиги билан боғлиқ бошқа муаммоларининг юзага келиши уй хўжаликлари ва кичик фермерлар учун қийинчиликларни юзага келтириб, уларнинг қишлоқ хўжалиги тармоғида даромад кўриш даражасининг йўқолиб боришига сабаб бўлмоқда. Бу эса, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши билан банд бўлган уй хўжаликлари сонининг камайиб боришига таъсир қилмоқда.

Шунингдек, ҳосил етиштириш учун зарур бўлган техникани харид қилиш, маҳсулотларни қайта ишлашда замонавий технологиялардан фойдаланиш, уруғлик ва керакли ўғитларни сотиб олиш учун етарли маблағнинг мавжуд эмаслиги каби бир қатор муаммолар қишлоқ

² Ўзбекистон Республикаси Давлат статистикаси қўмитаси расмий сайти маълумотлари, 2019й.

³ Окончательный отчёт Японское Агентство по Международному Сотрудничеству: Республика Узбекистан. Подготовительный опрос для проекта «Развитие цепочки создания добавленной стоимости в секторе плодородоводеводства». Японский институт Экономических исследований Корпорация Сэнью консалтинг, 2019

хўжалигида кичик оила саноатларининг шаклланишига, истиқболли қишлоқ хўжалиги операцияларини амалга оширишга ва ушбу тармоқда корхоначилик тармоғининг ривожланишга тўсқинлик қилмоқда.

Ушбу соҳа ишлаб чиқарувчиларини молиявий маблағга бўлган талабини қондиришда молия институтларининг, жумладан, тижорат банкларининг ролини ошириш бўйича мамлакатда бир қатор чоратадбирлар ва банкларнинг соҳага йўналтирилган дастурлари ишлаб чиқилди. Маҳаллий банкларнинг ресурслар танқислиги билан боғлиқ муаммолари қишлоқ хўжалигини хорижий кредит линиялари орқали имтиёзли кредитлаш ҳажмини кенгайтириш зарурлигини кўрсатди.

Бироқ, Халқаро Валюта Фондининг 18-сонли ҳисоботида кўра, Ўзбекистонда имтиёзли кредитларнинг 56 %ининг давлат корхоналарига, 23 %ининг хусусий корпорацияларга ва бор-йўғи 12 %ининг хусусий шахсларга берилиши тўғрисидаги таҳлилий маълумотлари кичик фермерлар ва уй хўжаликларининг имтиёзли кредитлардан фойдаланиш имкониятларининг деярли мавжуд эмаслигини кўрсатади⁴. Шунга мувофиқ, бундай муаммоларни бартараф этиш, мамлакатда қишлоқ хўжалиги соҳасида аҳолини тадбиркорликка жалб қилиш тизимини такомиллаштириш, камбағалликни қисқартириш ва тадбиркорликни ривожлантириш мақсадида давлат томонидан банклар билан ҳамкорликда ташкил этилган турли фондлар (жумладан, Тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлаш давлат жамғармаси, оилавий тадбиркорликни ривожлантириш учун Иш билан таъминлашга кўмаклашиш давлат жамғармаси, Ўзбекистонда фермер, деҳқон хўжаликлари ва томарқа ер эгалари кенгаши ҳузуридаги Фермер, деҳқон хўжаликлари ва томарқа ер эгаларини қўллаб-қувватлаш жамғармаси ва ҳ.к.), турли халқаро фонд маблағлари, шунингдек, банкларнинг имтиёзли кредитлаш махсус жамғармалари маблағлари ҳисобидан соҳага кредитлар ажратилиши йўлга қўйилди.

Мамлакатда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини ривожлантиришга кўмаклашувчи “Агробанк” АТБнинг кредит сиёсати стратегик мақсадининг асосий йўналиши сифатида “Оддий аҳолини тадбиркор қилиш” шиори остида аҳолини тадбиркорликка жалб қилиш, уларнинг ишбилармонлик соҳасидаги билими ва онгини ошириш, ташкилий ва молиявий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш вазифасининг

⁴ Ўша манба.

белгиланган⁵. Бу, албатта, қишлоқ хўжалиги тармоғида банд бўлган аҳолининг ишлаб чиқариш потенциални нисбатан ўсишига ва улар даромадларининг ошишига хизмат қилади.

Бироқ банк томонидан ушбу вазифаларни амалга оширишда айрим қийинчилик ва муаммоларга дуч келмоқда. Ушбу қийинчиликлар қишлоқларда яшаб ва шу соҳада меҳнат қилаётган аҳоли қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида асосан меҳнат ресурслари сифатида иштирок этаётганликлари билан боғлиқ бўлиб, “меҳнат ресурси” тушунчаси “инсон капитали” тушунчасидан жиддий фарқланади. Чунки меҳнат ресурсларини малакали ва малакасиз меҳнатни белгилловчи бевосита маълумотли ва маълумотга эга бўлмаган кишилар ташкил этиб, ушбу гуруҳда асосан аҳоли ишчи кучи сифатида иштирок этади. “Инсон капитали” тушунчаси эса, бевосита инсон ва умуман жамиятнинг турли эҳтиёжларини қондириш учун фойдаланиладиган билим, кўникма ва малакалар мажмуи ташкил этиш билан ҳам “Меҳнат ресурслари”дан фарқланади⁶.

Бугунги кунда мамлакатимизнинг қишлоқ ҳудудларида “инсон капитали” омили билан боғлиқ юқоридаги каби муаммоларнинг мавжудлиги, молиявий даромадларни оқилона бошқаришда билим ва тажрибанинг етишмаслиги, жавобгарлик ҳиссининг мавжуд эмаслиги банклар томонидан иқтисодиётнинг стратегик соҳаси ҳисобланган қишлоқ хўжалиги фаоллигини ошириш мақсадида тақдим этилаётган арзон ёки имтиёзли кредитларнинг қайтарилишида муаммоларни юзага келтирмоқда.

Бундан ташқари, кичик фермерлар ва қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши билан шуғулланувчи уй хўжалигарининг етарли даражада ликвид бўлган гаров таъминотига эга эмасликлари ушбу субъектларини банк кредитларидан фойдаланиш имкониятларини чекламоқда. Шу сабабли нафақат “Агробанк” балки республиканинг бошқа банклари ҳам агробизнесни кредитлашда фақат тор доирадаги йирик истиқболли мижозлар билан ишлаш услубини сақлаб қолмоқда.

Бугунги кунда республика тижорат банклари томонидан хорижий кредит линиялари ҳисобидан 2018-2021 йиллар давомида **қишлоқ хўжалигига – 1 638,3 млн. долл.** (яъни, жами маблағларнинг 22%), миқдоридан маблағлар йўналтирилди⁷. **Хусусий тармоқни**

⁵ Ўзбекистон Республикаси Агробанк АТБнинг “Банкнинг 2017 йилга мўлжалланган кредит сиёсатининг асосий йўналишлари”, Тошкент, 2016.

⁶ Википедия Свободная энциклопедия: «Человеческий капитал»// <https://ru.wikipedia.org/wiki/>

⁷ Ўзбекистон Республикаси Марказий банки маълумоти: «Хорижий кредит линиялари ҳисобидан тадбиркорлик субъектларига ажратилган кредитлар тўғрисида», 2021 (манба: <https://cbu.uz/>).

ривожлантириш бўйича Ислом корпорацияси томонидан ислом молия оқимларини кенгайтириш стратегияси, ҳамда МДХ мамлакатларида, шу жумладан Ўзбекистонда ҳам ўз фаолиятини кенгайтириш режаларига мувофиқ, 2006 йилдан бошлаб ICD турли лойиҳаларни молиялаштириш учун Ўзбекистонга 378 миллион АҚШ доллари миқдорида молия маблағлари ажратилиб, шундан 310 миллион АҚШ доллари ўрта ва кичик бизнес корхоналарини ривожлантириш мақсадида, уларнинг 200 минг АҚШ долларидан 4 миллион АҚШ долларигача бўлган лойиҳаларини Муробаҳа молия маҳсулоти орқали молиялаштириш учун йўналтирилган⁸. Ушбу кредит линияси ҳисобидан Агробанк томонидан ҳам миқдорларга асосан Муробаҳа молия маҳсулотлари тақдим этиб келинмоқда. Бироқ ушбу молиявий маҳсулотларнинг фоиз баҳосининг бироз юқорилиги (йиллик 9% дан 12% атрофида) қишлоқ хўжалиги соҳасининг кичик ва ўрта корхоналари томонидан, айниқса, кичик фермерлар ва уй хўжаликлари учун ундан фойдалана олиш имконини бермаяпти.

Қишлоқ ҳудудларида кичик фермерлар, шунингдек ўз оилаларида маълум турдаги қишлоқ хўжалиги маҳсулотини етиштиришни (балиқчилик, паррандачилик, қуёнчилик в.ҳ.к.) ўз маблағлари ҳисобидан йўлга қўйган тадбиркорлар билан ўтказилган ижтимоий сўровнома натижалари шуни кўрсатмоқдаки, улар ўртача ёки ундан юқори даромад кўришларига қарамай, ўз ишлаб чиқаришларини кейинги ривожланиш босқичига кўтариш ва кичик корхона сифатида фаолият олиб боришлари учун етарли маблағга эга эмаслар. Ишлаб чиаришни кейинги босқичи учун уларга маблағ зарур бўлса-да, аксарият тадбиркорлар банклар томонидан таклиф этиладиган кредит маблағларидан фойдаланишни у қадар хохламайдилар. Чунки биринчидан, ҳозирги кунда мамлакатимиз тадбиркорларининг кўплари банкларнинг судхўрлик асосида бериладиган кредитларидан фойдаланишдан воз кеча бошладилар. Иккинчидан, уларнинг назарида (ўз тажрибаларидан келиб чиқиб) экин ёки маълум турдаги маҳсулотни етиштириш учун дастлабки харажатлар, яъни уруғлик, қишлоқ хўжалиги техникаси, жумладан, ёқилғи ва шу каби зарурий эҳтиёжлар учун банк кредитларидан фойдаланиш ва кредит баҳосининг уларнинг даромад кўриш даражасига нисбатан юқорилиги ишлаб чиқариш рентабеллигига салбий таъсир кўрсатади. Ҳосил пишиб етилгач, уни сотиш билан боғлиқ харажатларнинг юзага келиши,

⁸ <https://islommoliyasi.uz/uz/icd/> алқаро ташкилотлар: Хусусий тармокни ривожлантириш бўйича Ислом корпорацияси – ICD

солиқ қарздорликлари, олинган кредит фоизи бўйича қарздорликлар – буларнинг барчаси кўрилган даромадни фақат олинган кредитларнинг фоизини, солиқларни ва бошқа қарздорликларни қоплашга йўналтирилиши билан кичик фермерларнинг қўшимча даромадга эга бўлишга эмас, аксарият ҳолларда уларнинг қарздорлик ҳолатининг ошиб боришга олиб келмоқда.

Қишлоқ хўжалиги тармоғида уй хўжаликлари ҳамда кичик фермерлар билан юзага келаётган ушбу ҳолатлар шуни кўрсатадики, банклар томонидан тақдим этилаётган фоизли ссудалар, хоҳ у имтиёзли бўлсин, хоҳ арзон, ҳар доим ҳам қишлоқ хўжалигида кам ёки ўртача даромад кўриб ишлаётганларга маҳсулотларни қайта ишлаш ва қадоқлаш жараёнларига ўтиш ва кичик корхоначилик фаолиятини бошлашга имкон бера олганича йўқ.

2021 йилнинг сентябрида Ўзбекистон Республикасида Ислом банкини ва молияси учун норматив-ҳуқуқий базани ишлаб чиқиш бўйича грант Битимининг имзоланиши ва унинг натижасида мамлакатимизда Ислом молиялаштириш механизмларини жорий этиш имконининг яратилиши мамлакатимизнинг кўплаб тадбиркорлари, жумладан, кичик ва ўрта потенциалли қарз олувчиларга ҳам катта умид бағишлади. Чунки барчага маълум бўлганидек, биринчидан, ислом банкини маҳсулотлари судхўрликка асосланмайди, иккинчидан эса, ушбу битимга мувофиқ ёшлар, аёллар ва қишлоқ аҳолисини тадбиркорликка жалб қилиш учун зарур шароитлар яратиш мақсадида капитали 500 миллион долларга етказилиши кўзда тутилган жамғарма тузиш назарда тутилди.

Шу кунга қадар эса, ислом молияси маҳсулотларидан фойдаланиш ва унинг маблағлари йўналтириладиган лойиҳалар қишлоқ хўжалиги тармоғини қўллаб-қувватлашга етарлича ҳисса қўшаётганича йўқ. Ушбу йўналишда ислом молияси маҳсулотлари сифатида амалиётларимизга кириб келаётган механизмларни, айниқса, қарз муносабатларига доир маҳсулотларни барча соҳаларга ҳам бирдек қўллаб бўлмайди. Айниқса, қишлоқ хўжалиги тармоғида кичик ва ўрта потенциалли қарз олувчилар техника ва асбоб-ускунларга муҳтож бўлсалар-да, ислом молияси йўналишида қўлланилаётган Муробаҳа битимлари улар учун қиммат маҳсулот ҳисобланади.

Амалиётларимизга жуда замонавий кўринишда кириб келаётган ислом молиясига тегишли механизмларининг моҳиятини бошқа мусулмон мамлакатларида шакланган назариялар орқали ўрганаётганлигимиз ислом молияси механизмларини шароитларимизга мослаб оқилана

фойдаланишга имкон бермаяпти. Шунинг учун масаланинг биз эътибор қаратишимиз лозим бўлган муҳим жиҳати шундан иборатки, Маказий Осиё ўз ўтмишида замонавий ислом банкчилигига тегишли маҳсулотларнинг қоидаларини ва мўтадил назарияларини ишлаб чиққан ва такомиллаштирган олимлар юрти сифатида бу соҳада минг йиллик тажрибага эга. Бу биз учун ушбу маҳсулотларни соҳаларга тўғри қўлланма ислом молияси маҳсулотларидан самарали фойдаланиш имконини беради. Масалан, бу борадаги тажрибаларга оид аждодларимиз меросини тадқиқ этиш шуни кўрсатмоқдаки, музораба ва муробаха шартномлари фақатгина молиявий маблағларни самарали бошқара оладиган тажрибали кишилар билан амалга оширилган. Бироқ аҳолининг ўрта қатлами ёки қишлоқ хўжалигида банд бўлган аҳоли асосан ижарага оид шартномлар билан ишлаган ва қишлоқ хўжалигида “Салом савдо” лари кенг ривожлантирилган.

Марказий Осиёнинг ўрта аср фикршунос олимларнинг ушбу савдо битимига доир қоидаларига мувофиқ:

биринчидан, “Салом” савдоси белгиланган маълум бир муддатда амалга оширилиши керак; ушбу муддат олдиндан белгиланади ва битим келгусида амалга оширилади;

иккинчидан, сотувчи (маҳсулотни етиштирувчи) келгусида сотиш шarti билан маҳсулот учун тўловни олдиндан олади⁹.

Аслида сотувчининг қўлида ҳали мавжуд бўлмаган маҳсулотни сотиш учун битим тузиш ўрта аср араб фикршунос олимларининг фикрича қонунга мувофиқ келмаган. Бироқ марказийосиёлик ўрта аср олимлари ушбу турдаги битимларнинг қонунийлигини (ҳалоллигини): “олдиндан олинган пул эвазига харидор сотувчининг молига битим асосида эга бўлади. Энг аввало, камбағаллар бундай савдоларга муҳтож бўлганликлари учун ҳам ушбу турдаги савдолар қонунийдир¹⁰”, деб исботлаганлар ва уларни қишлоқ хўжалигида кенг қўлланишига рухсат берганлар. Аждодларимизнинг шериклик асосидаги битим турларининг “бойларнинг ва фақирларнинг манфаатларини бирлаштириш” хусусиятига эътибор қаратиб, уларни амалиётларга жорий этганликлари жамиятда ижтимоий тенгсизликнинг олдини олишга шароит яратган. Ушбу тажрибалар эса, ижтимоий йўналтирилган бозор муносабатлари йўлини танлаган замонавий Ўзбекистон учун бугун ҳам долзарб аҳамият касб этади.

⁹ Бурханиддин Маргинани Хидоя. Комментарий мусульманского права. В двух частях, четырёх томах, часть 2 Тома I-II, Перевод с английского под редакцией Н.И. Гродекова, отв. ред., авт. предисл., вступ. ст. и науч. комм. проф. Саидов. - М.: В. Клувер, 2010. -808 с.

¹⁰ Ўша манба

Замонавий ислом молиясида ушбу битимлар “Байъ салом” битимлари деб аталади ва асосан қишлоқ хўжалиги ҳамда ишлаб чиқаришда қўлланиладиган контракция шартномаларига ўхшаш авансли молиялаштириш тури ҳисобланади¹¹. Ҳозирги кунда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштирувчи кичик фермер ва уй хўжаликлари етиштирилган маҳсулотни етказиб бериш ва сотиш, тўғридан-тўғри мустақил равишда экспортга олиб чиқишда кўплаб қийинчиликларга дуч келмоқдалар. Бундай шароитларда мамлакатимиз қишлоқ хўжалиги тармоғида “Салом” савдолари амалиётларининг жорий қилиниши биринчидан, майда ишлаб чиқарувчиларнинг қарз маблағларини жалб қилмасдан, молиялаштириш маблағларига эга бўлиш имконияти юзага келади ва иккинчидан, товарлар сотилиши кафолатланади. Учинчидан, молиялаштиришда фақат банклар, эмас, балки бундай савдолардан манфаатдор бошқа томонлар (юридик ва жисмоний шахслар) ҳам иштрок этадилар.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, банкларнинг агросаноат комплексининг кичик ва ўрта потенциалли қарз олувчиларига тақдим этаётган банк маҳсулотлари фақат давлат дастурлари доирасидагина кредитлашни амалга оширишдан иборат бўлиб қолмаслиги керак, назаримизда. Банклар томонидан тақдим этилаётган маҳсулотларнинг турли-туман бўлиши, уларнинг ўзлари учун ҳам “фақат ўз даромадини ўйлаб, самарали қарз олувчиларни кредитлаш қолипи”дан чиқиб, кичик ва ўрта потенциалли қарз олувчилар учун ҳам истиқболли лойиҳалар билан ишлаш имконини яратади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Вестник МОТ: Сельская экономика (Восточная Европа и Центральная Азия)
2. Окончательный отчёт Японское Агентство по Международному Сотрудничеству: Республика Узбекистан. Подготовительный опрос для проекта «Развитие цепочки создания добавленной стоимости в секторе плодоовощеводства». Японский институт Экономических исследований Корпорация Санью консалтинг 2019;
3. Ўзбекистон Республикаси Агробанк АТБнинг “Банкнинг 2017 йилга мўлжалланган кредит сиёсатининг асосий йўналишлари”, Т., 2016.

¹¹ «Bai’ Salam»/Бай Салам; к.э.н. Ф.Н.Ахмедов: Развитие исламского банкинга в условиях мирового финансового кризиса. М.:2012

4. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки: «Хорижий кредит линиялари ҳисобидан тадбиркорлик субъектларига ажратилган кредитлар тўғрисида», 2021

5. Бурханиддин Маргинани Хидоя. Комментарийи мусулманского права. В двух частях, четырёх томах, часть 2 Тома I-II, Перевод с английского под редакцией Н.И. Гродекова, отв. ред., авт. предисл., вступ. ст. и науч. комм. проф. Саидов. - М.: В. Клувер, 2010. -808 с.

6. Ф.Н.Ахмедов: Развитие исламского банкинга в условиях мирового финансового кризиса. Дис.к.э.н.,М.:2012.

7. Халқаро ташкилотлар: Хусусий тармоқни ривожлантириш бўйича Ислом корпорацияси – ICD (<https://islommoliyasi.uz/uz/icd/>)

8. <https://cbu.uz/>.

9. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>.